

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

**Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler**

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Bali**

- 🏆 Kampus Kualitas A- B+
- 💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- 🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- 📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Denpasar – Bali yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Denpasar

ITB STIKOM Bali

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon No. 86 Denpasar, Bali.
www.stikom-bali.web.id

Program Studi :

- D3-Manajemen Informatika
- S1-Bisnis Digital
- S1-Sistem Informasi
- S1-Sistem Komputer
- S1-Teknologi Informasi

ITB STIKOM Bali Abiansemal

Jl. Janger, Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali 80352. | www.stikom-bali-abiansemal.web.id

Program Studi :

- S1-Bisnis Digital
- S1-Sistem Informasi
- S1-Sistem Komputer

ITB STIKOM Jimbaran

Jl. Raya Kampus Udayana No 19, Jimbaran – Bali.
www.stikom-bali-jimbaran.web.id

Program Studi :

- S1-Bisnis Digital
- S1-Sistem Informasi
- S1-Sistem Komputer
- S1-Teknologi Informasi

Politeknik Ganesha Guru Singaraja

Jl. Pura Segara Penimbangan No. 10XX, Singaraja, Bali.
www.poltekganesha.web.id

Program Studi :

- D3-Komputerisasi Akuntansi
- D3-Manajemen Informatika
- D3-Teknik Komputer

Politeknik Nasional Denpasar Bali

Jl. Pandu No.9 Tanjung Bungkak Denpasar, Bali.
www.polnas-denpasar.web.id

Program Studi :

- D3-Komputerisasi Akuntansi
- D3-Teknik Elektro
- D3-Usaha Perjalanan Wisata

Denpasar

STIE Bali International Institute Of Tourism Management

Jl. Tukad Badung VII No.9, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234. | www.stiesahidbali.web.id

Program Studi :

- S1-Manajemen Perhotelan dan Pariwisata

Universitas Bali Dwipa Denpasar

Jl. P. Flores No.5, Dauh Puri Klod, Denpasar – Bali 80114.
www.balidwipa.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Teknik Biomedis
- S1-Bahasa Inggris
- S1-Farmasi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Ilmu Gizi
- S1-Hubungan Masyarakat
- S1-Psikologi
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknologi Pangan

Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Tembau, Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim. Kota Denpasar, Bali 80238. | www.unhi.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Biologi
- S1-Hukum Adat
- S1-Hukum Agama Hindu
- S1-Ilmu Filsafat Hindu
- S1-Kesehatan Ayurweda
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Agama Hindu
- S1-Sistem Informasi
- S1-Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu
- S1-Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu
- S1-Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu
- S1-Perencanaan Wilayah dan Kota
- S1-Teknik Sipil
- S2-Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan
- S2-Magister Manajemen
- S2-Magister Pendidikan Agama Hindu
- S3-Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan
- S3-Doktor Pendidikan Agama Hindu

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

Edunitas.com

@edunitas

edunitas

Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

infokuliahkaryawan
infopststerbaik

edunitas.com

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

